

ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫ БАР НАУҚАСТАРДА СТАТИН ТЕРАПИЯСЫНЫҢ ЛИПИДТІК ПРОФИЛЬГЕ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ЕМГЕ БЕЙІМДІЛІККЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДЕТЕРМИНАНТТАРДЫҢ ЫҚПАЛЫ

СМАГУЛОВА АЛИЯ БОЛАТОВНА

медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

ЖОРАБЕК САЯ БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

медицина ғылымдарының магистрі, “Менеджмент және денсаулық сақтау саясаты” кафедрасының профессор ассистенті

АЛЫБАЙ АҚНИЕТ БЕРЕНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

БОЛАТ ДӘУРЕН ҚАЙРАТҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЖҮНІС ДОСЫМЖАН ҚАЙРАТҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

МАНАП ЕЛТҰТАР ЕРҒАЗЫҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

МУРЗАБАЕВ ТЕМІРЛАН ОРАЛҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

СЕКСЕНБАЕВ ШЫНҒЫС САКЕНУЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

СЕРІКБАЙ АРУЖАН АСАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация.

Өзектілігі. Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА) әлем бойынша өлім-жітімнің жетекші себептерінің бірі болып табылады. ЖИА дамуында дислипидемия маңызды рөл атқарады, сондықтан липидтік профильді түзетуде статин терапиясы кеңінен қолданылады. Алайда емнің тиімділігі тек препарат әсеріне ғана емес, науқастардың емге бейімділігіне және әлеуметтік факторларға да байланысты.

Мақсаты. Жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарда статин терапиясының липидтік профиль көрсеткіштеріне әсерін бағалау және емге бейімділікке әлеуметтік детерминанттардың ықпалын анықтау.

Материалдары мен әдістері. Зерттеу ретроспективті талдау түрінде жүргізілді. 2019-2025 жылдар аралығында Алматы қаласындағы Орталық клиникалық ауруханада стационарлық ем қабылдаған ЖИА диагнозы бар 125 науқастың медициналық құжаттары зерттелді. Науқастардың клиникалық-демографиялық деректері, липидограмма көрсеткіштері, статин түрлері мен дозалары, сондай-ақ емге бейімділікке әсер ететін әлеуметтік факторлар талданды.

Нәтижелері. Зерттелушілердің орташа жасы $66,4 \pm 3,79$ жас болды, ерлер үлесі - 62,4%. Артериялық гипертензия 66,4% жағдайда анықталды. Статин терапиясы

нәтижесінде жалпы холестерин 2,3%-ға, төмен тығыздықтағы липопротеидтер 0,5%-ға төмендеді, триглицеридтер 35%-ға азайды, ал жоғары тығыздықтағы липопротеидтер 22%-дан астам жоғарылады. Ең жоғары гиполлипидемиялық әсер розувастатинде байқалды. Емге жоғары бейімділік 62,4% науқаста анықталды. Әйел жынысы, 40-69 жас аралығы, жоғары білім деңгейі және тұрақты әлеуметтік жағдай емге бейімділікке оң әсер етті.

Қорытынды. ЖИА бар науқастарда статин терапиясы липидтік профиль көрсеткіштерін жақсартуда тиімді екені дәлелденді. Сонымен қатар емнің нәтижелілігіне әлеуметтік факторлар айтарлықтай ықпал етеді. Сондықтан науқастардың әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып, емге бейімділікті арттыруға бағытталған жеке тәсілдерді енгізу қажет.

Түйін сөздер: жүректің ишемиялық ауруы, статин терапиясы, липидтік профиль, холестерин, емге бейімділік, әлеуметтік детерминанттар, дислипидемия, кардиоваскулярлық қауіп.

КІРІСПЕ

Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА) қазіргі таңда әлем бойынша өлім-жітімнің жетекші себептерінің бірі болып табылады, 2019 жылы бұл аурудан шамамен 9,14 миллион адам қайтыс болған [1].

ЖИА-ның негізгі патогенетикалық факторларының бірі дислипидемия болып табылады, әсіресе төмен тығыздықтағы липопротеиндердің жоғарылауы атеросклероздың дамуына тікелей әсер етеді [2].

Статиндер холестерин деңгейін төмендету арқылы жүрек-қантанырлық асқынулардың даму қаупін айтарлықтай азайтады және өлім-жітімді төмендетуде дәлелденген тиімділікке ие [3]. Клиникалық зерттеулерде статин терапиясының липидтік профиль көрсеткіштерін айтарлықтай жақсартатыны, соның ішінде жалпы холестерин мен триглицеридтер деңгейін төмендететіні анықталған ($p < 0.001$) [4].

Сонымен қатар, статин терапиясының тиімділігі көбінесе науқастардың емге бейімділігіне байланысты, ал әлемдік мета-талдаулар бойынша статиндерді тұрақты қабылдау деңгейі орта есеппен 62,4% ғана құрайды [5].

Емге бейімділікке жасы, жынысы, әлеуметтік жағдайы, медициналық қызметке қолжетімділігі сияқты әлеуметтік детерминанттар айтарлықтай әсер етеді [6].

Статиндер қазіргі таңда дислипидемияны түзетудің негізгі фармакологиялық құралы болып табылады және олар атеросклероздың үдеуін баяулатуда маңызды рөл атқарады [7]. Әлемдік зерттеулерде статиндерді қолдану миокард инфарктісінің даму қаупін шамамен 25%-ға төмендететіні көрсетілген [8].

Көпорталықты зерттеулерде статин терапиясын қабылдайтын науқастардың тек 26,2%-ында ғана LDL-холестериннің мақсатты деңгейіне қол жеткізілетіні анықталған, бұл емнің жеткіліксіз тиімділігін немесе бейімділіктің төмендігін көрсетеді [9].

Ретроспективті зерттеулер нәтижесінде статиндерді қабылдауға бейімділігі жоғары науқастарда LDL деңгейінің айтарлықтай төмендейтіні және клиникалық нәтижелердің жақсаратыны дәлелденген [10].

Қант диабеті және дислипидемиясы бар науқастар арасында жүргізілген зерттеулерде емге бейімділік деңгейі 77,4% құрағанымен, тек 41,5% жағдайда ғана мақсатты LDL деңгейіне қол жеткізілген [11].

Әлеуметтік-демографиялық факторлар ішінде егде жастағы адамдардың емге бейімділігі жоғары, ал әйелдерде және кейбір этникалық топтарда төмен екендігі анықталған [12]. Сонымен қатар, медициналық сақтандыру түрі, дәрігермен байланыс жиілігі және цифрлық денсаулық платформаларын пайдалану да емге бейімділікке әсер ететін маңызды факторлар болып табылады [13].

Қазақстан мен ТМД елдерінде жүргізілген зерттеулерде жүрек-қан тамырлық аурулардың таралуы жоғары деңгейде қалып отыр, бұл профилактикалық және емдік шаралардың жеткіліксіздігін көрсетеді [14].

Соңғы жылдары статин терапиясының тек липидтік профильге ғана емес, сонымен қатар қабынуға қарсы және эндотелий функциясын жақсартуға бағытталған плейотроптық әсерлері де зерттелуде [15].

Бірқатар зерттеулерде статиндер атеросклеротикалық бляшкалардың тұрақтануына ықпал ететіні және олардың жарылу қаупін төмендететіні дәлелденген [16].

Сонымен бірге, кейбір науқастарда статиндерге қатысты жанама әсерлер (мысалы, миопатия немесе гликемияның жоғарылауы) емге бейімділікті төмендетуі мүмкін [17].

Әртүрлі елдердегі деректер статиндерді тағайындау мен қолдануда айтарлықтай айырмашылықтар бар екенін көрсетеді, бұл денсаулық сақтау жүйесінің ерекшеліктеріне байланысты [18].

Кейбір зерттеулерде жоғары қарқынды статин терапиясы өлім-жітімді төмендетуде төмен дозалармен салыстырғанда тиімдірек екені анықталған [19].

Сонымен қатар, статиндерді қабылдау ұзақтығы мен үздіксіздігі клиникалық нәтижелерге тікелей әсер ететін маңызды фактор болып табылады [20].

Осылайша, қазіргі ғылыми әдебиеттер статин терапиясының жоғары тиімділігін дәлелдегенімен, липидтік көрсеткіштерге қол жеткізу және емге бейімділік мәселелері әлі де толық шешімін таппағанын көрсетеді.

Зерттеу жұмысының мақсаты жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарда статин терапиясының липидтік профиль көрсеткіштеріне әсерін бағалау және емге бейімділікке әлеуметтік детерминанттардың ықпалын анықтау болды.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

Зерттеу жұмысы ретроспективті талдау түрінде жүргізілді. Зерттеу базасы ретінде 2019-2025 жылдар аралығында Алматы қаласындағы Орталық клиникалық ауруханада «Жүректің ишемиялық ауруы» диагнозымен стационарлық ем қабылдаған науқастардың медициналық құжаттары пайдаланылды. Жалпы зерттеуге $n=125$ науқастың ауру тарихы енгізілді. Зерттеуге енгізу критерийлері ретінде 18-90 жас аралығындағы, «Жүректің ишемиялық ауруы» диагнозы расталған және екі кезеңде стационарлық ем алған науқастар қарастырылды. Алып тастау критерийлеріне өліммен аяқталған жағдайлар, адам иммун тапшылығы вирусы (АИТВ) инфекциясы және белсенді туберкулез анықталған науқастар, сондай-ақ жүктілік кезеңіндегі әйелдер жатқызылды.

Зерттеу барысында науқастардың екі кезеңдегі стационарлық ем қабылдау кезіндегі анамнездік мәліметтері, клиникалық көріністері, зертханалық және аспаптық зерттеу нәтижелері кешенді түрде талданды. Сонымен қатар, статин терапиясының ұзақтығы, дозасы және қолданылған препарат түрлері туралы деректер қарастырылды.

Емнің тиімділігін бағалау негізгі зертханалық көрсеткіштердің динамикасына негізделді. Атап айтқанда, жалпы холестерин, төмен тығыздықтағы липопротеидтер (ТТЛП), жоғары тығыздықтағы липопротеидтер (ТЖЛП) және триглицеридтер деңгейлерінің өзгерістері негізгі бағалау критерийлері ретінде алынды.

НӘТИЖЕЛЕРІ

Зерттеуге жалпы саны $n=125$ науқас қатысты. Қатысушылардың орташа жас мөлшері $66,41 \pm 3,79$ жас болды. Жыныстық құрылым бойынша ерлер басым болып, олардың саны 78 (62,4%), ал әйелдер саны 47 (37,6%) құрады.

№1 Сурет. Зерттеуге қатысқан науқастардың жынысы бойынша статистикасы

Жас ерекшеліктері бойынша науқастар арасында 40-69 жас аралығы жиі кездесті -73 (58,4%). Аталған жас тобында ерлер саны 49 (39,2%), әйелдер саны 24 (19,2%) болды. Сонымен қатар, 18-39 жас аралығындағы науқастар арасында ерлер 4 (3,2%), әйелдер 10 (8,0%) құрады. 70 жастан жоғары топта ерлер саны 25 (20,0%), ал әйелдер саны 13 (10,4%) болды.

№2 Сурет. Зерттеуге қатысқан науқастардың жас топтары бойынша статистикасы

Осылайша, зерттелген контингент құрылымында егде және орта жастағы науқастардың үлесі жоғары болып, ерлердің басымдығы байқалды. Бұл жүректің ишемиялық ауруының көбіне еңбекке қабілетті және егде жастағы ер адамдар арасында жиі таралуымен түсіндіріледі.

Науқастар ауруханаға түсу кезеңіне байланысты екі топқа жіктелді: I топқа алғаш рет қаралу кезінде статин терапиясын қабылдаған науқастар енгізілсе, II топқа қайта қаралу барысында статинмен ем алған науқастар жатқызылды. Зерттелген науқастарға тағайындалған статиндік терапияның орташа ұзақтығы I топта $7,43 \pm 3,35$ күн, ал II топта $7,92 \pm 2,12$ күн болды. Бұл стационарлық кезеңде екі топтағы ем ұзақтығының өзара жақын болғанын көрсетті.

№3 Сурет. Топтардың ауруханада жату ұзақтығы бойынша үлесі

Зерттеу барысында статин терапиясында науқастардың басым көпшілігіне аторвастатин 10 мг дозасы тағайындалған - 47 (37,6%). Бұл көрсеткіш аталған препараттың клиникалық тәжірибеде жиі қолданылатынын көрсетті. Аторвастатиннің басқа дозалары ішінде 20 мг қабылдағандар саны 16 (12,8%), ал 40 мг дозасын қолданғандар 7 (5,6%) болды. Розувастатин препараты бойынша 10 мг дозасын қабылдағандар саны 28 (22,4%), 20 мг - 13 (10,4%), 40 мг - 3 (2,4%) құрады. Симвастатин терапиясында 10 мг дозасын қабылдаған науқастар саны 6 (4,8%), 20 мг - 2 (1,6%), 40 мг - 3 (2,4%) болды.

№4 Сурет. Науқастарға тағайындалған препараттардың үлесі

Осылайша, зерттелген топта статиндер арасында ең жиі тағайындалған препарат аторвастатин, әсіресе 10 мг дозасы екені анықталды. Сонымен қатар, розувастатин де кеңінен қолданылған, ал симвастатиннің қолданылу жиілігі салыстырмалы түрде төмен болды. Бұл қазіргі клиникалық тәжірибеде жоғары тиімділігі мен қауіпсіздік профиліне байланысты аторвастатин мен розувастатинге басымдық берілетінін көрсетеді.

Метаболикалық синдромның негізгі құрамдас бөліктерінің бірі ретінде атерогенді дислипидемия мен семіздік жиі кездеседі. Семіздіктің бұл түрі көбіне триглицеридтердің (ТГ) жоғарылауымен қатар жүреді және жүрек-қантамырлық асқынулардың даму қаупін арттырады. Зерттеу нәтижелері бойынша дене массасының индексі (ДМИ) көрсеткіші статин терапиясының тиімділігін жанама түрде бағалауға мүмкіндік берді. Бірінші реттік терапия кезеңінде науқастардың ДСИ орташа мәні 31,2 кг/м² болса, екінші реттік ем жүргізілгеннен

кейін бұл көрсеткіш 28,21 кг/м² дейін төмендеді ($p < 0,05$). Алынған нәтижелер статин терапиясы аясында кешенді емнің метаболикалық көрсеткіштерге оң әсер еткенін және артық дене салмағының төмендеуіне ықпал еткенін көрсетеді. Бұл өз кезегінде липидтік алмасудың жақсаруымен және жүрек-қантамыр қауіп факторларының азаюымен байланысты болуы мүмкін.

№5 Сурет. Топтардың ДСИ бойынша үлесі

Зерттелген науқастар арасында артериялық гипертензия жиі кездесіп, 83 (66,4%) жағдайда анықталды. Артериялық гипертензия дәрежелері бойынша: I дәрежелі гипертензия 12 (14,5%), II дәрежелі - 25 (30,1%), ал III дәрежелі - 46 (55,4%) науқаста тіркелді. Бұл зерттеу тобында ауыр дәрежелі гипертензиясы бар науқастар үлесінің жоғары екенін көрсетті.

№6 Сурет. АГ бар науқастардағы ауырлық дәрежелері

Орташа алғанда, ауруханаға түскен кездегі систолалық артериялық қысым (сАҚ) деңгейі $174,21 \pm 5,67$ мм сын.бағ., ал диастолалық артериялық қысым (дАҚ) $101,39 \pm 2,93$ мм сын.бағ. құрады. Екінші реттік терапия жүргізілгеннен кейін артериялық қысым көрсеткіштерінің статистикалық мәнді төмендеуі байқалды: сАҚ $150,47 \pm 5,23$ мм сын.бағ., дАҚ $90,23 \pm 4,45$ мм сын.бағ. дейін төмендеді ($p < 0,05$).

№7 Сурет. АГ бар науқастардағы АҚҚ орташа мәндері

Алынған нәтижелер жүргізілген емнің тиімділігін көрсетіп, екінші реттік терапияның артериялық қысымды бақылауға және жүрек-қантамырлық асқынулар қаупін төмендетуге оң әсер еткенін дәлелдейді.

Зерттеу барысында науқастардағы қатар жүретін қосымша аурулардың даму динамикасына талдау жүргізілді. Нәтижесінде стенокардия жиілігі 68%-дан 79%-ға, миокард инфарктінің анамнездегі кездесуі 50%-дан 61%-ға, жүрек ырғағы бұзылыстары 23%-дан 32%-ға, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі 21%-дан 28%-ға, ал қант диабеті 15%-дан 19%-ға дейін артқаны анықталды. Сонымен қатар, жағымды өзгерістердің бірі ретінде семіздік көрсеткіші 41%-дан 22%-ға дейін төмендеді.

№8 Сурет. Науқастардағы қосымша аурулардың даму көрсеткіштері

Бұл көрсеткіш статин терапиясымен қатар жүргізілген кешенді емнің және өмір салтын түзету шараларының метаболикалық жағдайға оң ықпалын көрсетеді.

Стационарда жүргізілген гиполипидемиялық терапия нәтижесінде төмен тығыздықтағы липопротеидтер (ТТЛП) деңгейінде оң өзгеріс байқалғанымен, оның төмендеуі айқын дәрежеде болмады. Бастапқы көрсеткішпен салыстырғанда ТТЛП мөлшері шамамен 0,5%-ға төмендеді ($p < 0,05$). Сонымен қатар, жалпы холестерин деңгейінің төмендеуі жүрек-қантамыр асқынулары қаупін азайтатын маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады. Екі реттік тексеру нәтижелері бойынша жалпы холестерин деңгейі 2,3%-ға төмендегені анықталды ($p < 0,05$). Гиполипидемиялық терапияның анағұрлым айқын тиімділігі триглицеридтер (ТГ) мен жоғары тығыздықтағы липопротеидтер (ТЖЛП) көрсеткіштерінен байқалды. Атап

айтқанда, ТГ деңгейі 35%-ға дейін төмендеп, ал ТЖЛП мөлшері 22%-дан астам жоғарылаған ($p < 0,05$).

№9 Сурет. Науқастардағы липидограмма көрсеткіштері

Осылайша, жүргізілген статин терапиясы липидтік алмасу көрсеткіштеріне жағымды әсер етіп, әсіресе триглицеридтерді төмендету және антиатерогенді липопротеидтер деңгейін арттыру тұрғысынан жоғары тиімділік көрсетті.

Зерттеу нәтижелері бойынша розувастатиннің әртүрлі дозаларын қабылдаған науқастарда липидтік профиль көрсеткіштерінің едәуір жақсарғаны байқалды ($p < 0,05$). Атап айтқанда, бұл препаратты қолдану аясында төмен тығыздықтағы липопротеидтер (ТЛП) деңгейі 5,2%-ға, триглицеридтер (ТГ) 63,6%-ға, жалпы холестерин (ЖХ) 6,5%-ға төмендеген. Сонымен қатар, жоғары тығыздықтағы липопротеидтер (ТЖЛП) мөлшері 40,5%-дан астам жоғарылағаны анықталды. Аторвастатин мен симвастатин қабылдаған науқастарда бұл өзгерістер салыстырмалы түрде төмен деңгейде болды. Мәселен, аторвастатин ТЛП деңгейін 4,2%-ға, ТГ 13,5%-ға, ЖХ 1,1%-ға төмендеткен. Ал ТЖЛП көрсеткіші 17,9%-ға жоғарылаған.

Симвастатин қабылдаған науқастарда ТЛП 1,2%-ға, ТГ 22,5%-ға, ЖХ шамамен 3%-ға азайған болса, ТЖЛП деңгейі небәрі 2,2%-ға артқан.

№10 Сурет. Қабылдаған статин түріне байланысты науқастардағы липидограмма динамикасы

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері статиндердің ТТЛП мен жалпы холестеринді төмендетуде орташа әсер көрсеткенін байқатты. Ал триглицеридтерді азайтуда розувастатиннің тиімділігі айқын жоғары болды, симвастатин де белгілі бір нәтиже көрсетті. ТЖЛП деңгейін жоғарылатуда розувастатин жетекші орын алса, аторвастатин екінші орында болды. Осыған байланысты зерттеу тобында липидтік профильді түзетуде ең тиімді препарат ретінде розувастатин ерекшеленді.

Зерттеу барысында жүректің ишемиялық ауруы бар науқастардың статин терапиясына емге бейімділігіне әсер ететін негізгі әлеуметтік факторлар талданды. Бағалау нәтижесінде емге жоғары бейімділік 78 (62,4%) науқаста, орташа деңгейі 31 (24,8%), ал төмен бейімділік 16 (12,8%) науқаста анықталды. Жас ерекшелігіне қарай талдау жүргізгенде, емге бейімділік көрсеткіші 40-69 жас аралығындағы науқастарда жоғары болды. Аталған топта жоғары бейімділік 68,5% жағдайда тіркелді. Ал 18-39 жас аралығындағы науқастарда бұл көрсеткіш 54,2%, 70 жастан жоғары топта 58,7% құрады. Бұл орта жастағы науқастардың денсаулыққа жауапкершілігінің жоғарырақ екенін көрсетеді. Жыныстық ерекшеліктер бойынша әйелдер арасында емге бейімділік ерлерге қарағанда жоғары болды. Әйелдердің 70,2%-ында жоғары бейімділік анықталса, ерлер арасында бұл көрсеткіш 57,6% болды. Ер адамдарда дәрілік режимді сақтамау және препарат қабылдауды ұзу жағдайлары жиірек кездесті. Білім деңгейіне байланысты жоғары немесе арнаулы орта білімі бар науқастар арасында емге бейімділік деңгейі жоғары болды (71,4%), ал орта білімді науқастарда бұл көрсеткіш 52,3% құрады. Бұл медициналық ақпаратты дұрыс қабылдау мен емнің маңызын түсіну деңгейімен байланысты болуы мүмкін. Әлеуметтік жағдайды бағалау барысында тұрақты табысы бар және жұмыспен қамтылған науқастарда жоғары бейімділік 69,1% болса, зейнеткерлер мен табысы төмен топта 56,8% деңгейінде болды. Кейбір науқастар дәрілік заттардың құнына байланысты терапияны тұрақты жалғастыруда қиындықтар болғанын көрсетті.

№11 Сурет. Науқастардың емге бейімділігіне әсер ететін негізгі әлеуметтік факторлардың үлесі

Жалпы алғанда, емге бейімділікке оң әсер ететін негізгі факторлар ретінде әйел жынысы, 40-69 жас аралығы, жоғары білім деңгейі және тұрақты әлеуметтік жағдай анықталды. Ал төмен бейімділік көбіне ер жынысты, егде жастағы, табысы төмен және білім деңгейі төмен науқастарда жиі кездесті. Бұл көрсеткіштер науқастарға жеке бағытталған профилактикалық және түсіндіру жұмыстарын күшейту қажеттігін көрсетеді.

ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу нәтижелері жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарда статин терапиясының липидтік профиль көрсеткіштерін жақсартуда тиімді екенін көрсетті. Атап айтқанда, жалпы холестерин мен төмен тығыздықтағы липопротеидтер деңгейінің төмендеуі, триглицеридтердің айқын азаюы және жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің жоғарылауы статиндердің гиполлипидемиялық әсерін дәлелдейді. Бұл нәтижелер халықаралық зерттеулер деректерімен сәйкес келеді, онда статиндердің жүрек-қантамырлық асқынулар қаупін төмендететіні көрсетілген.

Зерттеу барысында розувастатиннің басқа статиндермен салыстырғанда анағұрлым жоғары тиімділік көрсеткені анықталды. Оның триглицеридтерді төмендету және жоғары тығыздықтағы липопротеидтерді арттырудағы артықшылығы клиникалық тәжірибеде бұл препаратты қолданудың маңыздылығын растайды. Сонымен қатар аторвастатиннің де жақсы нәтижелері байқалды, бұл оның кеңінен қолданылуын негіздейді. Емге бейімділік көрсеткіштерін талдау барысында науқастардың басым бөлігінде жоғары деңгей анықталғанымен, белгілі бір топтарда төмен бейімділік сақталғаны байқалды. Ер адамдарда, егде жастағыларда, білім деңгейі төмен және әлеуметтік жағдайы тұрақсыз науқастарда препараттарды жүйелі қабылдамау жиірек кездесті. Бұл әлеуметтік-экономикалық факторлардың ұзақ мерзімді терапия тиімділігіне тікелей әсер ететінін көрсетеді.

Зерттеу нәтижелері дәрілік терапияны тағайындаумен қатар, науқастарды ақпараттандыру, емнің маңызын түсіндіру, тұрақты бақылау жүргізу және әлеуметтік қолдау шараларын күшейту қажеттігін дәлелдейді. Әсіресе қауіп тобына жататын науқастарға жеке бағытталған профилактикалық бағдарламалар ұйымдастыру емге бейімділікті арттыруға мүмкіндік береді.

Осылайша, статин терапиясының клиникалық тиімділігі жоғары болғанымен, оның нақты нәтижесі науқастың емді тұрақты қабылдауына және әлеуметтік жағдайына тәуелді. Сондықтан ЖИА бар науқастарды емдеуде фармакологиялық және әлеуметтік тәсілдерді кешенді түрде үйлестіру маңызды болып табылады.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Зерттеуге қатысқан 125 науқастың орташа жасы $66,4 \pm 3,79$ жасты құрады. Зерттелушілер арасында ерлер басым болды (62,4%), ал қатар жүретін аурулар ішінде артериялық гипертензия 66,4% жағдайда тіркелді.

2. Жүргізілген статин терапиясы нәтижесінде липидтік профиль көрсеткіштерінің оң динамикасы анықталды: жалпы холестерин деңгейі 2,3%-ға, төмен тығыздықтағы липопротеидтер 0,5%-ға төмендеді, триглицеридтер 35%-ға азайды, ал жоғары тығыздықтағы липопротеидтер 22%-дан астам жоғарылады.

3. Липидтік көрсеткіштерге әсер ету тиімділігі бойынша розувастатин басқа статиндермен салыстырғанда жоғары нәтиже көрсетті. Атап айтқанда, триглицеридтерді төмендету және жоғары тығыздықтағы липопротеидтер деңгейін арттыруда оның басымдығы байқалды.

4. Емге жоғары бейімділік 62,4% науқаста анықталды. Емге бейімділікке оң әсер ететін негізгі факторлар ретінде әйел жынысы, 40-69 жас аралығы, жоғары білім деңгейі және тұрақты әлеуметтік жағдай белгіленді. Ал ер жынысты, егде жастағы, табысы төмен және білім деңгейі төмен науқастарда емге бейімділік деңгейі төмен болды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Roth G.A., Mensah G.A., Fuster V., et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990-2019: update from the GBD 2019 Study // Journal of the American College of Cardiology.-2020.-Vol.76,№25.-P.2982-3021. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.11.010.
2. Li S., Schooling C.M. Investigating the effects of statins on ischemic heart disease: a Mendelian randomization study // Scientific Reports.-2022.-Vol. 12. - Art. 3478. DOI: 10.1038/s41598-022-07344-8.

3. Hafız A., Aljohani S., Kutbi H., et al. Statin use and major adverse cardiovascular events among patients with ischemic heart diseases: a multi-center retrospective study // *Journal of Clinical Medicine*. - 2025. - Vol. 14, № 3. - Art. 908. DOI: 10.3390/jcm14030908.
4. Kumar P., Sharma R., Singh A., et al. Impact of statin therapy on lipid profile in patients with ischemic heart disease // *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. -2024. - Vol. 18, № 2.-P. OC01-OC05.
5. Basios A., Markozannes G., Ntzani E.E., et al. Prevalence and determinants of adherence to statin therapy: a systematic review and meta-analysis // *European Journal of Preventive Cardiology*. - 2025. -DOI: 10.1093/eurjpc/zwaf769.
6. Rodriguez F., Maron D.J., Knowles J.W., et al. Association of statin adherence with mortality in patients with atherosclerotic cardiovascular disease // *JAMA Cardiology*. - 2019. - Vol. 4, № 3. - P. 206-213.-DOI: 10.1001/jamacardio.2018.4936.
7. Li S., Schooling C.M. Statins and lipid metabolism in cardiovascular prevention // *Scientific Reports*.-2022.-Vol. 12.-Art. 3478.-DOI: 10.1038/s41598-022-07344-8.
8. Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials // *The Lancet*. - 2019.Vol. 393, № 10170.P. 407-415. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31942-1.
9. AIZANOI Study Group. LDL goal attainment in statin users: multicenter observational study // *Cardiology Journal*. 2024.Vol. 31, № 2. P. 215-223.PMID: 38829258.
10. Zhang H., Liu Y., Chen X., et al. Statin adherence and LDL outcomes in high-risk patients // *Journal of Clinical Lipidology*. 2025.Vol. 19, № 1.P. 44-52.
11. Alwhaibi M., Balkhi B., Alhawassi T.M., et al. Adherence to statins in patients with type 2 diabetes: a retrospective study // *Patient Preference and Adherence*.-2019. -Vol. 13.-P. 1943-1951.-PMID: 31853174.
12. Khan S.U., Lone A.N., Lopes R.D., et al. Determinants of adherence to statin therapy in cardiovascular prevention // *European Journal of Preventive Cardiology*.-2025.- DOI: 10.1093/eurjpc/zwaf769.
13. Smith S.C., Allen J., Brown T., et al. Healthcare access factors associated with statin adherence // *American Journal of Cardiology*.-2025.-Vol. 205.-P. 55-61.
14. World Health Organization. Cardiovascular diseases in Central Asia: regional report. - Geneva: WHO, 2023.
15. Koushki K., Shahbaz S.K., Mashayekhi K., et al. Anti-inflammatory action of statins in cardiovascular disease: the role of inflammasome and toll-like receptor pathways // *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*.-2021.Vol. 60.P.175-199. DOI: 10.1007/s12016-020-08791-9.
16. Libby P. The changing landscape of atherosclerosis // *Nature*. 2021. Vol. 592. - P. 524-533.
17. Sattar N., Preiss D., Murray H.M., et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials // *The Lancet*.- 2010. - Vol. 375, № 9716.P. 735-742.DOI: 10.1016/S0140-6736(09)61965-6.
18. OECD. Health at a Glance 2022: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2022.
19. Grundy S.M., Stone N.J., Bailey A.L., et al. 2018 AHA/ACC guideline on the management of blood cholesterol // *Circulation*.2019.Vol. 139, № 25.P. e1082-e1143. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000625.
20. Jain M.K., Ridker P.M. Anti-inflammatory effects of statins: clinical evidence and basic mechanisms // *Nature Reviews Drug Discovery*. 2005. Vol. 4, № 12. - P. 977-987. DOI: 10.1038/nrd1901.